

РАЗДЕЛ. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20260595>

УДК 930

ЮБИЛЕИ РЕСПУБЛИК ПОВОЛЖЬЯ

А.В. Судьин,

снс,

Институт востоковедения РАН,

г. Москва

Аннотация: В статье говорится о торжествах, посвященных 100-летним юбилеям национально-территориальных автономий народов Поволжья, отмечавшихся в 2020 году (на примере Татарстана и Марий Эл). Автор показывает, что, несмотря на непростую обстановку, связанную с пандемией, юбилейные мероприятия в обеих регионах прошли на высоком уровне и стали заметным явлением в общественно-политической и культурной жизни данных республик.

Ключевые слова: 100-летие Республики Татарстан и Республики Марий Эл., юбилейные мероприятия

ANNIVERSARIES OF THE VOLGA REPUBLICS

A.V. Sudyin,

Senior Researcher,

Institute of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences,

Moscow

Annotation: The article talks about the celebrations dedicated to the 100th anniversary of the national territorial autonomies of the peoples of the Volga region, celebrated in 2020 (using the example of Tatarstan and Mari El). The author shows that, despite the difficult situation caused by the pandemic, the anniversary events in both regions were held at a high level and became a noticeable phenomenon in the socio-political and cultural life of these republics.

Keywords: 100th anniversary of the Republic of Tatarstan and the Republic of Mari El, anniversary events

2020 год стал годом 100-летних юбилеев национально-территориальных автономий народов Поволжья: марийцев, татар, удмуртов и чувашей. В данной статье рассматриваются праздничные мероприятия, прошедшие в Республике Татарстан и Республике Марий Эл. Первоначальные программы юбилеев, к сожалению, пришлось скорректировать в связи с пандемией COVID-19. Но, тем не менее, в обоих регионах празднование 100-летия автономии прошло на высоком уровне и стало значимым событием в современной истории республик.

Праздничные торжества в столице Татарстана прошли в три этапа: 27 мая – в день векового юбилея декрета об образовании Татарской АССР; 25 июня – в день столетия Правительства ТАССР; 30 августа – в День республики, установленный в честь принятой в 1991 году Декларации о государственном суверенитете Татарстана [1].

27 мая в Казани должен был пройти форум, посвященный юбилею. Но он был отменен из-за пандемии. Правда, ряд мероприятий все же состоялся. Например, было проведено гашение специальной почтовой марки, посвященной 100-летию Татарской АССР, и состоялась презентация юбилейной монеты, выпущенной Центробанком [1].

25 июня также прошло несколько мероприятий, связанных с юбилеем.

Ряд праздничных мероприятий, намеченных в Татарстане на лето 2020 года, был проведен в режиме on-line. В их число вошел и народный праздник Сабантуй, который предполагалось широко отметить как в республике, так и за ее пределами, в том числе в Москве. Всего на 1 августа 2020 года в режиме on-line было проведено примерно 10 тыс. различных мероприятий, связанных со столетием Татарской АССР [2].

А основным днем юбилейных торжеств стало 30 августа, когда отмечался День Республики Татарстан. В преддверии этой даты, в субботу 29 августа, в Казани открылся фестиваль татарского дизайна и городской культуры, где была воссоздана атмосфера легендарного сенного базара конца XIX – начала XX вв. На следующий день, в воскресенье, у театра имени Галиасгара Камала состоялся фестиваль народного творчества «Играй гармонь». Затем там же прошел концерт

победителей и лауреатов фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время». А на пешеходной улице Каюма Насыри состоялось выступление фольклорных песенных и танцевальных коллективов [3].

В Казанском Кремле до самого вечера продолжался фестиваль современной татарской культуры «Tat Cult Fest», а на Кремлевской набережной состоялась ярмарка продукции молодых предпринимателей [3].

Красочный конно-спортивный праздник прошел на Казанском ипподроме. Другим ярким событием стал мотопробег «От красного (Московского) Кремля к белому (Казанскому) Кремлю», в котором участвовало свыше 300 байкеров на мотоциклах Harley-Davidson. На завершающем этапе в пробеге принял участие президент Татарстана Р.Н. Минниханов [4].

К юбилею и Дню республики были торжественно открыты сразу несколько построенных и отреставрированных объектов. Так, утром 30 августа президент Татарстана открыл молодежный центр «Юлдаш» в поселке Юдино. Состоялось также открытие трех автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций. После чего Р.Н. Минниханов с остальными участниками церемония открытия совершили прогулку на пассажирском судне «Чайка», работающем на сжиженном газе [4].

К юбилейным торжествам было приурочено и открытие нового здания Национальной библиотеки Республики Татарстан – одного из важнейших научных и культурных объектов Казани [5].

В День республики, 30 августа 2020 года, в столице Татарстана прошел целый ряд праздничных концертов, посвященных 100-летию Татарской АССР. Крупнейшим из них стал концерт на набережной рядом с семейным центром «Казан». На нем выступили как татарские артисты, так и гости из других регионов России, в том числе Валерий Сюткин и Сергей Безруков [5].

А вечером у Дворца земледелия, расположенного на набережной Казанки, прошел X оперный фестиваль «Казанская осень», в котором приняли участие заслуженная артистка России Альбина Шагимуратова и солист Большого театра Игорь Головатенко [5].

И в завершение праздника в столице Татарстана состоялся грандиозный салют из 300 залпов [3].

Наряду с Казанью, юбилейные торжества были проведены и в других городах республики, например в Набережных Челнах. Здесь 30 августа прошли турнир по национальной борьбе кураш и конные скачки на кубок «100-летие ТАССР».

На площади «Азатлык» состоялся праздничный концерт «Вечно живи, Родина моя – Республика Татарстан!» Вечером там же прошла концертная программа «С днем рождения, Татарстан!»

На набережной Камы состоялось красочное концертно-развлекательное мероприятие «Цвети, мой край родной!» А в целом торжества прошли на шести открытых площадках в трех районах Набережных Челнов [6].

В 2020 году отмечался также столетний юбилей марийской национально-территориальной автономии. В связи с этим в Республике Марий Эл был разработан обширный план праздничных мероприятий. Однако, как и в Татарстане, пандемия внесла существенные коррективы в план юбилейных торжеств. Целый ряд намеченных мероприятий прошел в режиме on-line. Некоторые общественно-политические мероприятия были перенесены с весны на осень.

Так, XI Всемарийский съезд (Съезд марийского народа), который должен был пройти в Йошкар-Оле с 9 по 11 апреля, прошел с 1 по 3 октября 2020 года. В нем приняли участие около 400 человек из 19 регионов проживания марийцев [7]. На съезде состоялись выборы председателя Всемарийского совета. На эту должность на новый четырехлетний срок был переизбран директор Общественно-политического центра, бывший директор Театра юного зрителя Э.В. Александров. Работа съезда проходила в 11 секциях. В завершающий день съезда была принята резолюция, касающаяся вопросов сохранения и развития языка, культуры и национального самосознания марийского народа.

Также на осень был перенесен и XIII Международный фестиваль театров финно-угорских народов «Майатул». Он открылся 25 сентября 2020 года в Марийском национальном театре драмы имени М. Шкетана, который за 10 месяцев до этого, 28 ноября 2019 года, отметил свой столетний юбилей. На торжественном открытии фестиваля его гостей приветствовали первый заместитель председателя правительства Марий Эл М.З. Васютин и министр культуры, печати и по делам национальностей республики К.А. Иванов. В период работы фестиваля

свои постановки показали Коми-Пермяцкий национальный драматический театр, Горномарийский драматический театр, Марийский театр юного зрителя, Национальный музыкально-драматический театр Республики Коми, Мордовский государственный национальный драматический театр, Марийский республиканский театр кукол, Театр берестяных масок Ханты-Мансийского автономного округа. Были также продемонстрированы видеoverсии спектаклей Государственного театра обско-угорских народов «Солнце» и театра «Toom Teater» из Эстонии [8].

А 20 октября 2020 года в Йошкар-Оле открылся Первый всероссийский фестиваль театров юного зрителя «Современная пьеса для детей и юношества». Он был посвящен 100-летию марийской автономии. В нем приняли участие пять театральных коллективов [9].

Незадолго до этого, в начале октября 2020 года, в Марий Эл прошел Праздник цветов, также перенесенный на осень и посвященный 100-летию автономии [10].

В начале октября произошло еще одно юбилейное событие – 90-летие Марийского научно-исследовательского института языка, литературы и истории имени В.М. Васильева. В ознаменование этого юбилея и в честь 100-летия марийской автономии в институте состоялась Межрегиональная научно-практическая конференция «Гуманитарные науки в Марий Эл: итоги и перспективы». На открытии конференции поздравления коллективу института передали: первый заместитель председателя правительства Марий Эл М.З. Васютин, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам К.И. Косачев, первый заместитель председателя Государственного собрания Республики Марий Эл В.И. Мухин и другие представители власти [11].

В апреле 2020 года должен был отмечаться 100-летний юбилей Национального музея Республики Марий Эл имени Т.Е. Евсеева. Но торжества были перенесены на декабрь и состоялись уже после празднования 100-летия Марийской автономии, которому была посвящена специальная выставка, открытая в музее [12].

В Национальной библиотеке Марий Эл имени С.Г. Чавайна в 2020 году была подготовлена выставка уникальных материалов, в том числе книг, газет, рукописей, фотографий, карт, касающихся 100-летия Марийской автономии [13]. И, кроме того, там же прошла фотовыставка

«Планета Земля. Марий Эл», на которой были продемонстрированы крупноформатные фотопанорамы республики [14].

100-летие Марийской автономной области, в дальнейшем преобразованной в АССР, не осталось незамеченным и на федеральном уровне. 7 ноября 2020 года Центробанк выпустил памятную серебряную монету номиналом три рубля, посвященную юбилею. А 23 октября 2020 года в Федеральном Собрании РФ открылась выставка, приуроченная к 100-летию марийской автономии [15].

Но главные торжества в честь 100-летия Марийской автономной области состоялись в Йошкар-Оле 4 ноября 2020 года – ровно через сто лет после дня создания автономии. Этот юбилей совпал с Днем народного единства, отмечаемым в России. Поэтому в Марий Эл одновременно отмечались оба этих праздника.

Торжественные мероприятия начались в Академическом русском театре драмы имени Г.В. Константинова в Йошкар-Оле. Там прошла церемония гашения почтовой марки «100 лет Республике Марий Эл», специально выпущенной к юбилею. Штамп на марке поставил глава Республики Марий Эл А.А. Евстифеев, который затем подарил рамку с первым экземпляром марки Национальному музею имени Г.Е. Евсева [16].

После этого в Марийском государственном академическом театре оперы и балета имени Э.Н. Сапаева прошло основное торжественное заседание, посвященное 100-летию марийской автономии и Дню народного единства. Выступивший на нем глава Марий Эл А.А. Евстифеев подчеркнул глубокий символизм того, что оба праздника состоялись в один день. Он отметил успехи, достигнутые республикой, и вручил награды отличившимся жителям Марий Эл.

В завершение торжественного мероприятия в Йошкар-Оле прошел большой праздничный концерт. И в целом, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, 100-летний юбилей автономии Марий Эл прошел на высоком уровне и стал ярким событием в жизни республики.

Список литературы

[1] Мероприятия к 100-летию ТАССР будут связаны с тремя историческими датами // Агентство «Татар-информ», 26.05.2020

[Электронный ресурс]. – URL: <https://www.tatar-inform.ru/news/meropriyatiya-k-100-letiyu-tassr-budut-svyazany-s-tremya-istoricheskimi-datami-5745493> (дата обращения: 05.01.2026).

[2] В честь 100-летия ТАССР проведено 10 тысяч мероприятий // Сайт «РосБизнесКонсалтинг» (РБК), 29.08.2020 [Электронный ресурс]. – URL: <https://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5f49f92d9a794757a237a315> (дата обращения: 05.01.2026).

[3] День Казани и Татарстана 2020. Полная программа мероприятий // Комсомольская правда в Казани. 28.08.2020 [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.kazan.kp.ru/daily/217174/4277421> (дата обращения: 05.01.2026).

[4] Президент-байкер, мэр-футболист и день открытий: как Казань отметила 100-летие ТАССР // Сайт «KazanFirst», 30.08.2020 [Электронный ресурс]. – URL: <https://kazanfirst.ru/articles/526823-2> (дата обращения: 05.01.2026).

[5] В Казани с размахом отпраздновали 100-летие ТАССР // Российская газета, 30.08.2020 [Электронный ресурс]. – URL: <https://rg.ru/2020/08/30/reg-pfo/v-kazani-s-razmahom-otprazdnovali-100-letie-tassr.html> (дата обращения: 05.01.2026).

[6] Подробная программа празднования Дня республики и города 2020 в Набережных Челнах // Комсомольская правда в Казани, 28.08.2020 [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.kazan.kp.ru/online/news/3991404/> (дата обращения: 05.01.2026).

[7] И. Радугин. В Марий Эл завершился XI Съезд марийского народа // Сайт «mk-mari.ru», 04.10.2020 [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.mk-mari.ru/social/2020/10/04/v-mariy-el-zavershilsya-xi-sezd-mariyskogo-naroda.html> (дата обращения: 05.01.2026).

[8] Дьякова Е. В Марий Эл стартовал XIII Международный фестиваль финно-угорских театров «Майатул» / Е. Дьякова. // Марийская правда. – 2020.

[9] Оленева М. В Йошкар-Оле открылся Первый всероссийский фестиваль ТЮЗов / М. Оленева // Марийская правда. – 2020.

[10] Пеледыш пайрем (Праздник цветов) // Официальный интернет-портал Республики Марий Эл / Министерство труда и социальной защиты [Электронный ресурс]. – URL: [ISSN 2713-0010](https://mari-</p></div><div data-bbox=)

el.gov.ru/ministries/minsoc/pni_tair/news/-peledysh-payrem-prazdnik-tsvetov (дата обращения: 05.01.2026).

[11] Марийскому научно-исследовательскому институту языка, литературы и истории им. В.М. Васильева исполнилось 90 лет // Официальный интернет-портал Республики Марий Эл [Электронный ресурс]. – URL: <https://mari-el.gov.ru/other/marnii/news/mariyskomu-nauchno-issledovatel'skomu-institutu-yazyka-literatury-i-istorii-im-v-m-vasileva-ispolnilo> (дата обращения: 05.01.2026).

[12] Национальный музей Марий Эл вчера отметил 100-летний юбилей // Марийская правда. 19.12.2020.

[13] Национальная библиотека имени С.Г. Чавайна приглашает йошкарولينцев и жителей республики на выставку «К 100-летию Марийской автономной области» // Лента новостей Марий Эл, 15.10.2020 [Электронный ресурс]. – URL: <https://mariel-news.net/other/2020/10/15/33227.html> (дата обращения: 05.01.2026).

[14] Красоты Марийского края на фотовыставке «Планета Земля. Марий Эл» // Сайт Министерства культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл. 15 октября 2020 г [Электронный ресурс]. – URL: <https://mincult12.ru/node/5434?ysclid=lyk5ar1ofy44024654> (дата обращения: 05.01.2026).

[15] Национальная библиотека имени С.Г. Чавайна Республики Марий Эл. Про 100 о Марий Эл. 2010–2019 / 2020 – год юбилеев [Электронный ресурс]. – URL: <https://nbmariel.ru/content/pro100-omariy-el-2010-2019-gody> (дата обращения: 05.01.2026).

[16] Республика Марий Эл встретила 100-летие со дня образования // Официальный интернет-портал Республики Марий Эл / Министерство труда и социальной защиты [Электронный ресурс]. – URL: <https://mari-el.gov.ru/ministries/mincult/news/respublika-mariy-el-vstretila-100-letie-so-dnya-obrazovaniya> (дата обращения: 05.01.2026).

Bibliography (Transliterated)

[1] Events to mark the 100th anniversary of the TASSR will be linked to three historical dates // Tatar-inform Agency, May 26, 2020 [Electronic resource]. – URL: <https://www.tatar-inform.ru/news/meropriyatiya-k-100-letiyu-tassr-budut-svyazany-s-tremya-istoricheskimi-datami-5745493> (accessed January 5, 2026).

[2] 10,000 events held in honor of the 100th anniversary of the TASSR // RosBusinessConsulting (RBC) website, August 29, 2020 [Electronic resource]. – URL: <https://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5f49f92d9a794757a237a315> (date accessed: 05.01.2026).

[3] Kazan and Tatarstan Day 2020. Full program of events // Komsomolskaya Pravda in Kazan. 08/28/2020 [Electronic resource]. – URL: <https://www.kazan.kp.ru/daily/217174/4277421> (date accessed: 05.01.2026).

[4] A biker president, a football player mayor, and a day of discoveries: how Kazan celebrated the 100th anniversary of the TASSR // KazanFirst website, 08/30/2020 [Electronic resource]. – URL: <https://kazanfirst.ru/articles/526823-2> (date accessed: 05.01.2026).

[5] In Kazan, the 100th anniversary of the TASSR was celebrated on a grand scale // Rossiyskaya Gazeta, 30.08.2020 [Electronic resource]. – URL: <https://rg.ru/2020/08/30/reg-pfo/v-kazani-s-razmahom-otprazdnovali-100-letie-tassr.html> (date accessed: 05.01.2026).

[6] Detailed program of the celebration of Republic and City Day 2020 in Naberezhnye Chelny // Komsomolskaya Pravda in Kazan, 28.08.2020 [Electronic resource]. – URL: <https://www.kazan.kp.ru/online/news/3991404/> (date accessed: 05.01.2026).

[7] I. Radygin. The 11th Congress of the Mari People has concluded in Mari El // Website "mk-mari.ru", 04.10.2020 [Electronic resource]. – URL: <https://www.mk-mari.ru/social/2020/10/04/v-mariy-el-zavershil-sya-xi-sezd-mariyskogo-naroda.html> (date accessed: 05.01.2026).

[8] Dyakova E. The 13th International Festival of Finno-Ugric Theaters "Mayatul" has started in Mari El / E. Dyakova. // Mariyskaya Pravda. – 2020.

[9] Oleneva M. The First All-Russian Festival of Youth Theatres Opens in Yoshkar-Ola / M. Oleneva // Mariyskaya Pravda. – 2020.

[10] Peledysh Payrem (Flower Festival) // Official Internet Portal of the Republic of Mari El / Ministry of Labor and Social Protection [Electronic resource]. – URL: https://mari-el.gov.ru/ministries/minsoc/pni_tair/news/-peledysh-payrem-prazdnik-tsvetov (date accessed: 05.01.2026).

[11] The V.M. Vasiliev Mari Research Institute of Language, Literature, and History Turns 90 // Official Internet Portal of the Republic of Mari El [Electronic resource]. – URL: <https://mari-el.gov.ru/other/marnii/news/mariyskomu-nauchno-issledovatel'skomu->

institutu-yazyka-literatury-i-istorii-im-v-m-vasileva-ispolnilo (date of access: 05.01.2026).

[12] The Mari El National Museum celebrated its 100th anniversary yesterday // Mariyskaya Pravda. 12/19/2020.

[13] The S.G. Chavain National Library invites residents of Yoshkar-Ola and the republic to the exhibition "For the 100th Anniversary of the Mari Autonomous Region" // Mari El News Feed, 10/15/2020 [Electronic resource]. – URL: <https://mariel-news.net/other/2020/10/15/33227.html> (accessed: 05.01.2026).

[14] The beauty of the Mari region at the photo exhibition "Planet Earth. Mari El" // Website of the Ministry of Culture, Press and Ethnic Affairs of the Republic of Mari El. October 15, 2020 [Electronic resource]. – URL: <https://mincult12.ru/node/5434?ysclid=lyk5ar1ofy44024654> (accessed: 05.01.2026).

[15] S.G. Chavain National Library of the Republic of Mari El. About 100 about Mari El. 2010–2019 / 2020 – the year of anniversaries [Electronic resource]. – URL: <https://nbmariel.ru/content/pro100-o-mariyel-2010-2019-gody> (date accessed: 05.01.2026).

[16] The Mari El Republic celebrated its 100th anniversary // Official Internet portal of the Mari El Republic / Ministry of Labor and Social Protection [Electronic resource]. – URL: <https://mari-el.gov.ru/ministries/mincult/news/respublika-mariy-el-vstretila-100-letie-so-dnya-obrazovaniya> (date accessed: 05.01.2026).

© А.В. Судьин, 2026

Поступила в редакцию 11.02.2026

Принята к публикации 26.02.2026

Для цитирования:

Судьин, А. В. Юбилей республик Поволжья [Текст] / А. В. Судьин // Инновационные научные исследования. – 2026. – № 2-1(70). – С. 60-69. – DOI 10.5281/zenodo.20260595.